

	хисси, ҳалоллик, адолат, тартиб, хушмуомалалик, очиқлик, ҳайрихоҳлик, виждонлилик.
Эстетик	Ўзалликни ҳис қилиш, яхши-ёмон, сохта-ҳақиқий, жасорат ва нафосатни ажрата билиш.
Ҳиссий-иродавий	Замон ва маконда мўлжални ола билиш, тиришқоқлик, мустақиллик, ўзига ишонч, босиқлик, қатиятлилик, жасурлик, шахсий ва умум манфаатларини уйғунлаштира олиш, ўз-ўзини назорат ва баҳолаш.
Коммуникатив	Ҳамкорлик, ўз ғояларини ҳимоя қила олиш, воқеалар сабабини англаш, мулоқотга мойиллик, ҳамкорликка тайёрлик, толерантлик.
Амалий	Ўзини эркин тутиш, ҳаракатли ўйин ва мусобақаларга мойиллик, вазибаларни тез ва сифатли бажаришга тайёрлик, ишчанлик.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчилар ижтимоийлашуви педагогик имкониятларини ривожлантиришнинг асосий вазифаси ўқувчининг шахс сифатида шаклланишига ёрдам бериш, унинг ўзига хослигини тан олиш, мавжуд ва потенциал имкониятларини очиқ бериш ва қўллаб-қувватлаш, уларни имкон қадар амалга ошириш учун шароит яратишдир. Бундай тадбирни ҳар бир болага нисбатан индивидуал амалга ошириш ижтимоийлаштириш агентларининг бирламчи вазифасига айланиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мавлонова Р. ва б, Бошланғич таълимда педагогика, инновация, интеграция. Ўқув қўлланма, – Т.: Ғ.Фулом, 2013, 16- бет
2. Пардаев, Б. У. (2020). Компоненты и факторы социализации школьников. *Вестник науки и образования*, (9-3 (87)), 73-76.
3. Aytbayev D.T. Relationship of Discourse and Text. India . International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). Volume 6 Issue 1, November-December 2021 pp.139,
4. Эгамбердиева Н. М. Ижтимоий педагогика. – Т.: А. Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009-213,133-б,
5. Пардаев Б.Ў. (2022). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ИЖТИМОЙЛАШУВИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ТИЗИМИ: Пардаев Бекмурат Ўтапулатович, Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети, бошланғич таълимда она тили ва уни ўқитиш методикаси кафедраси катта ўқитувчиси. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (3), 147-153.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARNING KASBIY NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

A.A.Xalikov

ped.f.d.,prof

M.S. Ibragimova

TDPU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'rtasida kasbiy muloqot madaniyatini rivojlantirish juda dolzarb mavzu hisoblanadi. Respublika universitetlarida tahsil olayotgan talabalar orasida nutq madaniyatining shakllanishi o'zbek tilini yetarli darajada bilmasligi bilan murakkablashishi mumkin. Shunday qilib, har bir fan o'qituvchisi ushbu jarayonga o'z hissasini qo'shishi va butun professor – o'qituvchilar tarkibi bilan kelishilgan holda harakat qilishi kerak. Amalda, bu har doim ham sodir bo'lmaydi. Muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish uchun talabalar o'quv dasturining har bir fanini o'rganish jarayonida barcha darslarda turli xil shakllar va ish usullari yordamida nutq madaniyatini rivojlantirish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Kalit so'zlar: nutq, til normalari, talabalar, kommunikativ va nutq kompetentsiyasi, o'zbek adabiy tili, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

Umumtalim maktablarida o'quv jarayoniga yangiliklarni kiritish o'qituvchining ularni amalga oshiradigan nazariy, amaliy va shaxsiy tayyorgarligi talab qilinadi. Bundan tashqari, bunga nafaqat ishlayotgan o'qituvchilar, balki bugungi kunda talabalar – kelajakdagi o'qituvchilarni ham tayyorlash kerak. Ta'lim tizimining samarali va barqaror ishlashini hal qiluvchi bo'lajak o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi va shaxsiyatining rivojlanish darajasiga,

uning pedagogik aloqa sohasidagi axloqiy afzalliklari va yoʻnalishiga, oʻqitish usullarini tanlashga bogʻliq. Shu munosabat bilan pedagogika universitetining birinchi vazifalaridan biri talabalar – boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchilar oʻrtasida kasbiy nutq madaniyatini rivojlantirishdir.

Pedagogik universitetlar talabalarida kasbiy nutq madaniyatini rivojlantirishning maqbul usullari va yoʻnalishlarini izlash olimlar, hamda amaliyotda tadqiq etayotgan mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Shu bilan birga, boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchilari – talabalar oʻrtasida kasbiy nutq madaniyatini shakllantirish muammosiga bagʻishlangan tadqiqotlar bugungi kunda juda dolzarb hisoblanadi.

Amaliyot jarayonlarini tahlil qilish shuni koʻrsatadiki, universitet oʻqituvchilarida tegishli oʻquv materiallari yetarli emasligi, boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchilari oʻrtasida nutq madaniyatini rivojlantirish masalalariga yetarlicha eʼtibor qaratilmaydi. Shu sababli, bugungi kunda pedagogik muloqotning kasbiy madaniyatini shakllantirish va uni talabalar – boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchilari orasida rivojlantirish muammosi har qachongidan ham dolzarbdir.

Boʻlajak oʻqituvchilarni kasbiy va pedagogik tayyorlash muammosi uzoq tarixga ega. Shuningdek, Navoiy soʻz gavharini, uning qadr-qimmatini va goʻzalligini, inson ruhida jon kabi muhimligini taʼkidlaydi. Ulugʻ Navoiyning “Ey soʻz, ne balo ajib guharsen, Gavhar neki, bahri mavjvarsen, Derlar seni, dur, savob emas, bu, Sen javharu ruhu dur quruq suv” kabi soʻz shaʼniga aytgan gaplarini, “Muhokamatul-lugʻatayn” asarida tilimiz boyligini namoyish etganini, “Majolis un-nafois” asarida soʻzdan unumli foydalanish mahorati haqidagi fikrlarini keltirib oʻtganlar.[3] V. A. Suxomlinskiy har bir oʻqituvchi, qaysi fan oʻqitilishidan qatʼi nazar, ogʻzaki soʻz boʻlishi kerakligini taʼkidladi va shu bilan birga “oʻqituvchining eng muhim pedagogik vositasi nutqdir, uni hech narsa bilan almashtirib boʻlmaydi” oʻz fikrini keltirgan [4].

Alohida tadqiqotlarda boʻlajak oʻqituvchilarning kasbiy fazilatlarini shakllantirish muammolariga bagʻishlangan talabalarning nutq madaniyatini rivojlantirish muhimligi taʼkidlandi.

Talabalarning pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish toʻgʻridan – toʻgʻri munosabatlar uslubiga bogʻliq: “oʻqituvchi – talaba”, “talaba – talaba”, “akademik guruh-talaba”, shuningdek, tanlangan kasb sohasidagi amaliy munosabatlarning pedagogik namunasi va dastlabki tajribasidir. Oʻqituvchining shaxsiyati yaxlit taʼlimdir va pedagogik aloqani amalga oshiradigan subʼekt sifatida oʻziga xoslik xarakterning shaxsiy fazilatlarida, kasbiy faoliyatning oʻziga xos xususiyatlari tufayli pedagogik qobiliyatlarda namoyon boʻladi.

Shuni taʼkidlash kerakki, universitetlarning pedagogik yoʻnalishlari imtihon natijalariga koʻra qabul qilinadi va ogʻzaki kirish imtihoni mavjud emas, kontingent orasida nutq madaniyatiga yuqori darajaga ega boʻlgan talabalar hozirgi kunda kam uchraydi. Universitet bunday kontingent darajasini oshirishi va boʻlajak oʻqituvchilarni nutq madaniyatini yanada rivojlantirishi lozim.

Talabalarning nutq tayyorgarligi, nutq qobiliyatini rivojlantirish va takomillashtirishga yetarlicha eʼtibor berilmaydi. Shuningdek, pedagogika universiteti bitiruvchilari muloqotning nutq madaniyatiga yetarlicha ega emasligi va har bir yosh bosqichini hisobga olgan holda talabaning nutqini rivojlantirish jarayonini taʼminlash yetarlicha amalga oshirilmaganligi, nutqni rivojlantirishda oldingi va keyingi davrlarning xususiyatlarini hisobga olishga tayyor emasligi maʼlum (maktabgacha taʼlim – boshlangʻich maktab – umumiy taʼlim – kasbiy taʼlimni tashkil etish).

Yuqorida taʼkidlab oʻtilgan muammolarni hisobga olgan holda, biz kelajakdagi oʻqituvchilarning oʻquv jarayonida talabalarning muloqot madaniyatini rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirishda taʼminlanishi mumkinligiga ishonamiz. Bunday holda, talabaning oʻzi oʻz nutqini tahlil qilishi va baholashi kerak; oʻz tajribasini tushunish uchun oʻquv jarayonida ishtirok etadigan boshqa subʼyektlarning tajribasini tahlil qilish va uni oʻzi bilan taqqoslashi lozim. Shundagina boʻlajak oʻqituvchi nutq madaniyati sohasida oʻz-oʻzini tarbiyalashga qaror qiladi, talabalar nutqini rivojlantirish taʼminlanadi.

Boʻlajak oʻqituvchilar nutqini rivojlantirish metodologiyasining eng muhim tarkibiy

qismi sinflar tarkibiga o'zaro munosabatlarning dialog shakllarini muntazam ravishda kiritishdir. Bu nafaqat nutqni, balki kognitiv ko'nikmalarni ham rag'batlantirishga imkon beradi. Muloqot nafaqat o'qituvchining barcha talabalar bilan o'zaro munosabatini, balki talabalarining bir-biri bilan muhokamasini ham o'z ichiga oladi. Kelajakdagi o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirishda, bizning fikrimizcha, maktab sharoitlariga yaqin faoliyatmuhim rol o'ynaydi. Universitet ta'limi tizimida bunday faoliyat birinchi navbatda pedagogik amaliyotdir. Amaliyot jarayonida talabalar o'rtasidagi doimiy aloqa ularning pedagogik faoliyatga bo'lgan munosabatini belgilaydi, olingan bilim va ko'nikmalar va pedagogik muloqot madaniyatiga ijtimoiy ahamiyat beradi. Pedagogik muloqot madaniyati-bu o'qituvchi shaxsiyatining kasbiy ahamiyatga ega sifati, bu yosh avlodni tarbiyalash va o'qitish jamiyati tomonidan o'qituvchi oldida qo'yilgan muammolarni maqbul va to'g'ri hal qilishga qaratilgan pedagogik munosabatni amalga oshirishning evristik, shaxsiy shakli. Bizning fikrimizcha, talabalarda pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish uchun barcha turdagi amaliyotlarning imkoniyatlaridan yanada samarali foydalanish zarur.

Bo'lajak o'qituvchilar uchun ularni tayyorlash jarayonida muloqot madaniyatini shakllantirishda kontekstli ta'limdan foydalanish tavsiya etiladi, A. L. Verbitskiy nazariyasi asarlarida va kasbiy ta'limga nisbatan faoliyat yondashuvini amalga oshirishning yorqin namunasi keltirilgan. [5] Kontekstli o'qitish bilan o'quv jarayonini tashkil etishning an'anaviy shakllari va usullaridan foydalanish ta'limning rivojlanayotgan, muammoli, tadqiqot va qidirish turlariga o'tish amalga oshiriladi. Shu bilan birga, universitet fanlarni o'qitish jarayonida faol o'quv muhiti yaratiladi, bu kognitiv motivlarning rivojlanishini, kelajakdagi kasbiy faoliyatga qiziqishni ta'minlaydi, natijada kelajakdagi o'qituvchining og'zaki aloqasirivojlanadi.

Bo'lajak o'qituvchining muloqot madaniyatini rivojlantirish uchun kontekstli yondashuvni ma'ruzalar, amaliy, seminar va laboratoriya mashg'ulotlarida o'tqazish lozim. Ushbu vazifalar til, kommunikativ, kasbiy, ritorik, axloqiy me'yorlarni shakllantirishni ta'minlaydi va nutq xatolarini aniqlashga qaratiladi. Bunday darslardan foydalanish kelajakdagi o'qituvchi shaxsining zarur mavzu va kasbiy fazilatlarini tarbiyalashga yordam beradi. Bo'lajak o'qituvchi o'z fikrlarini izchil va barkamol ifoda eta olishi, yuqori kasbiy nutq madaniyatiga ega bo'lishi kerak, bu talabalarining kommunikativ kompetentsiyasini shakllantirishda muvaffaqiyat shartlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-sonli Farmoni.
2. Muhiddinov A.G. O'quv jarayonida nutq faoliyati. –T.: O'qituvchi. 1995. 80 b.
3. Bekmirzayev N. Notiqlik san'ati asoslari. –T.: "Yangi nashr" — 2008
4. Verbickij A.A. Pedagogicheskie tehnologii kontekstnogo obucheniya. Moskva, 2010.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI IJODIY FIKRLASHGA O'RGATISHDA MUSTAQIL ISHLARNING O'RNI

Qarshiboyev Davron

Nizomiy nomidagi TDPU, Boshlang'ich ta'lim fakulteti, 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili va o'qish savodxonligi darslarida ayni vaqtda qo'llanilayotgan didaktik vositalarning umumiy tavsifi berilgan bo'lib, yangi darslik va uning tarkibiy qismlari yuzasidan ham fikr mulohazalar bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: og'zaki usul, didaktik vosita, ko'rgazmali qurollar, mantiqiy va nazariy elementlar

Аннотация. В данной статье дается общее описание дидактических средств, используемых на занятиях по родному языку и грамоте чтения, а также комментарии к новому учебнику и его компонентам.

Ключевые слова: устный метод, дидактический инструмент, наглядные пособия, логические и теоретические элементы.

Abstract. This article provides a general description of the didactic tools used in classes on the native language and reading literacy, as well as comments on the new textbook and its components.